

Олександр Колибенко

ДЕЯКІ ПРОСТОРОВІ ВИЗНАЧЕННЯ «ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ» СТАТЕЙ ЛІТОПISУ РУСЬКОГО ЗА ІПАТСЬКИМ СПИСКОМ

Oleksandr Kolybenko

SOME SPATIAL DEFINITIONS OF THE «PEREIASLAV» ARTICLES OF RUS' CHRONICLES ACCORDING TO THE HYPATIAN LIST

У статті проаналізовано окремі фрагменти Літопису Руського за Іпатським списком (Іпатіївського літопису), пов'язані з протистоянням великого київського князя Ізяслава Мстиславича з ростово-суздальським князем Юрієм Володимировичем (Долгоруким). Зроблено акцент на виявленні окремих часово-просторових даних та тих моментів, які вказують на зв'язок автора проаналізованих фрагментів з Переяславом.

Ключові слова: військовий похід, Ізяслав Мстиславич, Іпатіївський літопис, літо 1149 р., Переяславль Руський, часово-просторові дані, Юрій Володимирович.

Some individual pieces of the Rus' Chronicle according to the Hypatian List (of the Hypatian Codex) are analyzed in the article. They related to the confrontation between the Grand Duke of Kyiv Iziaslav Mstyslavych and the Prince of Rostov-Suzdal Yurii Volodymyrovych (the Long Arm). The article focuses on identifying individual temporal spatial data and those points that indicate the connection of the author of the analyzed fragments with Pereiaslav.

Keywords: military campaign, Iziaslav Mstyslavych, Hypatian Codex, summer of 1149, Pereiaslavl' of Rus', temporal spatial data, Yurii Volodymyrovych.

Літопис Руський за Іпатським списком (далі – Іпатіївський літопис) містить значну кількість статей, прямо чи опосередковано пов'язаних із Переяславом (Переяславлем Руським). Усі вони, як правило, є дуже інформативними й у поєднанні з іншими джерелами дають багато інформації про Переяслав та його околиці, про хронологію різних подій, що тут відбувалися, та й про власне самі події. При описі останніх в окремих статтях цього літопису фігурують деякі просторові визначення, які дозволяють висловлювати гіпотези й робити висновки про інші, не вказані в літописах факти та події. Метою цієї публікації є спроба виявлення та аналізу таких просторових визначень, пов'язаних із Переяславлем Руським.

Насамперед спробуємо проаналізувати ту статтю Іпатіївського літопису, що пов'язана з протистоянням Ізяслава Мстиславича та Юрія Володимировича під Переяславом. Названа стаття, починаючи з 15 серпня 1149 р. й майже до кінця місяця (до 30 серпня), була виписана її автором надзвичайно ретельно. Вона містить у собі

не тільки традиційні елементи художнього вимислу (притаманні усім авторам літописних статей шаблони: слова та роздуми учасників подій, їх морально-етичні переживання та звернення до Бога), але й дуже детальний, мало не з хронометражем зафіксований, опис подій та місцевості. Наведені в цій статті топографічні відомості не тільки точно прив'язані до місцевості в околицях Переяслава, а ще й перегукуються з такими ж відомостями інших статей літопису.

Однак розпочнемо з дещо ранішого часу, а саме з 24 липня 1149 р. У цей день уся православна Русь святкувала день пам'яті перших власне руських святих – князів-страстотерпців Бориса і Гліба. Руські князі у XII – першій половині XIII ст. дотримувалися традиції виходити в далекі походи на такі значні свята, щоб заручитися підтримкою відповідних святих. Ростово-суздальський князь Юрій Володимирович у цей день розпочав свій похід на київського князя Ізяслава Мстиславича: «скоупивъ силуо свою Половци и поиде надѣасъ на Бѣ . мѣца июла въ кѣ . и иде на Вѣтичѣ» (Шахматов, 2001, стб. 374).

Переклад: «[І], зібравши силу свою і половців, він рушив, поклавши надію на бога, місяця липня у двадцять і четвертий [день], і пішов на В'ятичі» (тут і далі скрізь по тексту переклад та вставки-реконструкції Л. Є. Махновця. – О. К.) (Махновець, 1989, с. 222).

Уже 6 серпня 1149 р. війська Юрія Долгорукого підійшли до города Яришева, де відбулася зустріч із союзником Юрія Святославом Ольговичем: «Гюрги же пришедь ста оу Аерьшева и ту к нему приѣха Стѣславъ Ольговичъ . на Спѣшь днѣ и ту Стѣславъ позва и к собѣ на вѣдѣ и ту вѣдѣдавше развѣхашася . въ оутри же днь в не^длю рано . въсходащю слнцю родися оу Стѣслава Ольговича дчи нарекоша въ крѣчение има еи Мрѣа» (Шахматов, 2001, стб. 376). Переклад: «Юрій же, прийшовши, став коло [города] Яришева. І туди до нього приїхав Святослав Ольгович, на Спасів день, і при цім Святослав позвав його до себе на обід, і, тут пообідавши, вони роз'їхалися.

А на другий день, у неділю рано, коли сходило сонце, родилася у Святослава Ольговича дочка, і нарекли її в хрещенні ім'ям Марія» (Махновець, 1989, с. 223).

Цитований фрагмент літопису дає можливість встановити середній темп руху значного за розмірами війська («скоупивъ силу свою Половци»), зібраного Юрієм Долгоруким. Оскільки тут чітко вказано як дату початку походу (24 липня), так і дату приходу до місця зустрічі з союзником – новгород-сіверським князем Святославом Ольговичем (6 серпня), то залишається лише визначити приблизний маршрут руху військ Юрія Володимировича, яким вони рухалися ці 14 днів. У літопису вказано, що із Суздаля він «иде на Вятичѣ». Отже, на початковому етапі його маршрут співпадав із тим шляхом, яким колись (але у зворотному напрямку) ішов «крізь В'ятичі» Володимир Мономах на початку своєї княжої кар'єри (Колибенко & Колибенко, 2020, с. 46). Таким чином, орієнтовний маршрут військ Юрія можна визначити так: Суздаль – Володимир – Муром – Рязань – Єлець – Курськ – Ромни – Яришев. Щоб підрахувати довжину цього маршруту необхідно локалізувати його кінцевий пункт – «город» Яришев. Л. Є. Махновець вважав, що Яришев – це город у Переяславській землі, можливо, на лівому березі р. Голинки (права притока р. Сули); нині, гіпотетично, с. Глинське (городище Замок, за 5–6 км на

північний схід від с. Ярошівка) Роменського р-ну Сумської обл. (Махновець, 1989, с. 577).

Київський краєзнавець В. Пархоменко в спеціально присвяченій цій проблемі публікації висловив сумнів стосовно гіпотези Л. Є. Махновця. На його думку, літописний Яришев розташовувався не на місці сучасного с. Глинськ, а за 3 км від нього, в місцевості, де й досі збереглися залишки валів великого городища (Пархоменко, 2012, с. 165). Подібна локалізація не змінює приблизної загальної довжини маршруту Юрія Володимировича від Суздаля до кордонів Переяславської землі. За нашими підрахунками вона складає приблизно 1100 км. Нескладні підрахунки показують, що військо Юрія рухалося із середньою швидкістю близько 75–78 км/день. Отже, це було винятково кінне військо, яке пересувалося швидко й з короткими стоянками, через свої або «дружні» землі.

Цікаво, що в кінці наведеного вище фрагмента літопису не згадується, але незримо присутня друга дружина Святослава Ольговича, яка 7 серпня 1149 р., у неділю на сході сонця (у тій місцевості – приблизно о 5 год. 20 хв. ранку) народила доньку Марію. З літописного тексту випливає, що це сталося в обозі Святослава, а не на його княжому дворі в Новгороді-Сіверському. Лише після народження і швидкого хрещення дитини (хрещеним, вірогідно, був Юрій, до якого звернувся з палкою промовою Святослав), військо Юрія вирушило в похід, а наступного дня Святослав Ольгович вирушив услід за Юрієм, швидко наздогнавши його: «ре^ч же Стѣславъ къ Гюргеви . брате то намъ ворогъ всимъ Изаславъ брата нашего оубиль . Въ тѣ днѣ поиде Гюрги напередъ с воѣ своими . Стѣславъ же поиде по немъ . въ . вѣ . днѣ в поне^дльникъ . и постиже Гюрга» (Шахматов, 2001, стб. 376). Переклад: «І сказав Ольгович Святослав Юрієві: «Брате! Се нам ворог усім – Ізяслав. Він брата нашого вбив».

У той же день пішов Юрій наперед із воями своїми, а Святослав рушив услід за ним на другий день, у понеділок, і догнав Юрія» (Махновець, 1989, с. 223).

У кінцевому рахунку об'єднане військо Юрія, союзних йому половців та Святослава Ольговича підійшло до Переяслава, куди, за задумом Юрія, Ізяслав Мстиславич мав прийти і покоритися йому, як старшому в роді Мономаховичів.

Ізяслав Мстиславич, вийшовши із Києва в похід 15 серпня (на велике православне свято –

Успіння Богородиці), із своїм союзником Ростиславом Мстиславичем перейшов р. Дніпро на Вітечевському броді, традиційно «вѣтуду пойдоста во Лто», щоб отримати підтримку від св. Бориса. В полудень 16 серпня Ізяслав отримав звістку, що «... вже оуже стрѣлци переѣхали чересь Страковъ . а полци оуже идуть чере Страковъ къ городуу . Изаславъ же и Ростиславъ исполциста воæ своеæ . и пойдоста к Переаславлю» (Шахматов, 2001, стб. 378–379). Переклад: «...стрілці [Юрія] вже переїхали через Стряків, а половці вже йдуть через Стряків до города. Ізяслав тоді й Ростислав приготували до бою воїв своїх і пішли удвох до Переяславля» (Махновець, 1989, с. 224).

Згідно з літописним текстом, війська Ізяслава та Ростислава рухалися від Льта (територія сучасного м. Бориспіль) шляхом, де зараз проходить шосе Бориспіль – Золотоноша, оскільки р. Альту вони переїхали вже під Переяславом, й стали на березі р. Трубіж, вище від міста. Назване місце локалізується в межиріччі Альти й Трубежу, вище по течії р. Трубіж від валів «окольного міста», уже зведених на той час. Водночас війська Юрія стали табором, перейшовши р. Стряків (нині р. Броварка – ліва притока р. Трубіж). На четвертий день по вранішній зорі коаліція Юрія, приготувавшись до бою, пройшла повз місто, від Кудьногового сільця до Янчиного сільця, й зупинилася, зайшовши за ближній до міста так званий «Великий» вал: «Изаславъ же и Ростиславъ пришедша к Переаславлю . и переѣхавше Лтицю . пойдоста за городъ полкы . своими . и стапта по Трубежю . а Гюрги стоæ г̃ . днїи оу Стракве . а четвертъи днїи поиде ѿ Стракве . мимо городъ . по зори исполцивса . и ста mezi валома . ста же полкы своими ѿ оноу стороноу Труубеша . за звѣринцемъ оу рощениæ» (Шахматов, 2001, стб. 379). Переклад: «А Ізяслав і Ростислав, прийшовши до Переяславля і переїхавши Альту, пішли за город полками своїми і стали оба по [ріці] Трубежу.

Юрій же стояв три дні коло Стрякова. А [на] четвертий день, по [вранішній] зорі, він пішов од Стрякова мимо города, приготувавшись до бою, і став mezi двома валами. Став же він полками своїми по ту сторону Трубежа за звиринцем, коло зарості» (Махновець, 1989, с. 224).

У наведеному вище фрагменті літопису привертають увагу такі моменти. Перше: автор уточнює місце перебування військ Юрія, він не просто вказує на місце «межи валома», а прив'язує його

до ще двох добре відомих переяславцям урочищ – «за звѣринцемъ оу рощениæ». Уже цей момент мусить наштовхнути нас на думку про переяславську «прописку» автора літописного запису. Друге: він називає місце перебування військ Юрія «ѿ оноу стороноу Труубеша», що прямо вказує на його перебування на протилежній стороні ріки, можливо, на верху надбрамної церкви св. Феодора.

Підтвердженням цієї думки є й подальший опис подій. Затіяна Юрієм спроба переговорів із пропозицією без бою віддати йому Переяслав була рішуче відкинута Ізяславом: «на тоу же ночь . присласа к немуу Гюрги . тако река се брате на ма еси приходиль . и землю повоеваль . и старѣшинство еси с мене сналь . нѣи же брате и снѣбу Роускыæ дѣла земля и хрѣтъянь дѣла . не пролѣвие крови хрѣтъяньскы . но даи ми Переаславль . ать посажю снѣ своего оу Переаславли . а ты сѣди црѣтвоуæ в Киевѣ . не хоцещи ли того створити за всимъ Бѣ . Изаславъ же того не оулюби . ни посла того поустити . и выправиса весь из города . и ста на болоньи . и товары за угороды» (Шахматов, 2001, стб. 379). Переклад: «На ту ж ніч Юрій при[слав до нього, [Ізяслава, посла], так мовлячи: «Осе, брате, на мене ти приходив еси, і землю спустошив, і старшинство з мене зняв еси. Нині ж, брате і сину, заради Руської землі і християн заради, не пролиймо крові християнської. Дай-но мені Переяславль, хай посаджу я сина свого в Переяславлі, а ти сиди, царствуючи в Києві. А як не хочеш ти сього зробити, то за всім воля божа».

Ізяслав же цього не вподобав, навіть посла його [не] одпустив, а вирядився увесь із города і став на оболоні, а обоз [лишив] за городами» (Махновець, 1989, с. 224). У цьому випадку літописець вводить назву ще одного урочища, яке відоме переяславцям і нині – ур. Оболонь у долині лівого берега р. Трубіж, поблизу території Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав».

Літописець навів реалістичні описи розмови єпископа Євфимія з Ізяславом та наради Ізяслава з союзниками, боярами та дружиною: «и быѣ на оутреæ . Изаславъ ѿслоуша ѿбѣдноу оу сѣомъ Михаилѣ . и поиде изъ црѣкве Иефимьяноу же епѣпоу слезы проливаючи и молащюса емоу . кнѣже оумириса съ стрѣмь своиѣ много спсѣние примеша ѿ Ба и землю свою избавиши ѿ великиæ бѣды внѣ же не восхотѣ . надѣаса на множество вои . река добыль есми головою своею Киева . и

Переяславл . и поиде противоу Дюргеви . Дюрги же стоаеше за Янчиномъ селцемъ . и стоаеша противоу себе и до вечерни Изаславъ же съ браѣмъ своимъ Ростиславо^м и съ Ярополкомъ и съзваша боаеры свое и всю дружиноу свою и нача доумати с ними . хота поѣхати к Гюрги на вну сторону . за Трубешъ . моужи же ему едины молвахоу кнѣже не ѣзди по немъ . ѡаѣти перешель земли а трюдилса . а сдѣ пришедь не оуспѣль ничтоже а то оуже поворотиса прочь . а на ночь ѡидеть а ты кнѣже не ѣзди по немъ друзии же понуживахоуть его . рекуче поѣди кнѣже привель ти Бѣ не оупоустимъ его прочь . Изаславъ же то слышавъ ѡ ѡбоихъ . излюбил поѣхати по ни^х и тако исполца воѣ свое и переиде по немъ на вну сторону за Трубеше переше^л полкы своими не въсхода на гору . и ста на лоузи противоу Коузничимъ воротомъ» (Шахматов, 2001, стб. 380–381). Переклад: «І настав ранок. Ізяслав одслухав обідно у святім Михайлі і пішов із церкви, хоча ж Євфимій, єпископ, сльози проливав і молив його: «Княже! Помирися зі стрием своїм! Многе спасіння дістанеш ти од бога і землю свою ізбавиш од великої біди». Але він не захотів, надіючись на безліч воїв [і] кажучи: «Я добув головою своєю Київ і Переяславль». І пішов він проти Юрія.

Юрій же стояв за Янчиним сільцем, і стояли вони одні проти одних аж до вечерні. Ізяслав тим часом із братом своїм Ростиславом *та Володимиром*, і з сином своїм *Мстиславом*, і з Ярополком [Мстиславичем] скликали бояр своїх і всю дружину свою і стали радитися з ними, маючи намір поїхати на Юрія на ту сторону, за Трубіж. При цім одні мужі йому говорили: «Княже! Не їдь услід за ним! [Щоб город] одняти, він перейшов землі і трудився, а сюди прийшовши, не досягнув нічого. А се вже повернув звідси, а на ніч він *зовсім звідси* піде. І ти, княже, не їдь услід за ним». Другі ж підбивали його, кажучи: «Поїдь, княже! Привів тобі бог – не упустимо його звідси».

Ізяслав же, вислухавши це від одних і других, зволів поїхати услід за ними. І так, приготувавши до бою воїв своїх, він перейшов услід за ним, [Юрієм], на ту сторону, за Трубіж. Перейшовши полками своїми [і] не сходячи на гору, він став на лузі, навпроти Кузнечих воріт» (Махновець, 1989, с. 224).

Таким чином літописець вводить в опис подій ще два топоніми – Луг та Кузнечі ворота, не рахуючи вже раніше згадане Янчине сільце. Кузнечі ворота були розташовані навпроти нині

існуючого ур. Луг, що підтверджує їх приналежність до укріплень «окольного міста», хоч і недалеко від дитинця (Коринний, 1992, с. 145).

Далі опис стає ще цікавішим: «и бы^л полуднѣ и побѣже перескокъ ѡ Гюрга ис полкоу . вни же погнаша по немъ . страже же Изаславли то видивше . пополошиша^л рекоуче рать . Изаславъ же то слышавъ . исполца полкы свое . выступи на поле идеже есть Красныи дворъ видив же Гюрги . и Стѡславъ Сѡлговичъ . и Стѡславъ Всеволодичъ . вже полци идуць . и тако исполцивше полкы свое поидоша противу имъ . и прошедше валъ ту сташа . зрацимъ на са» (Шахматов, 2001, стб. 381). Переклад: «І настало полудне, і побіг перебіжчик од Юрія з війська, і вони погналися вслід за ним. А сторожі Ізяславоу, це побачивши, пополошились, кричачи: «Рать!» Ізяслав же, це почувши, приготував до бою полки свої [і] виступив на поле, де ото є Красний двір.

Коли ж Юрій, і Святослав Ольгович, і Святослав Всеволодович побачили, що полки ідуть, то вони також, приготувавши полки свої до бою, пішли супроти них і, пройшовши вал, там стали» (Махновець, 1989, с. 224–225).

У контексті нашого дослідження неважливо, чи вдалося «перескоку» добігти до розташування сторожі Ізяслава. Важливо, що автор цього фрагменту літопису називає нам ще один топонім, розташований на досить невеликій ділянці території, що відділяла війська Ізяслава та Юрія, які перебували на відстані зорового контакту. Згаданий лише одного разу Красний двір Переяслава, тобто замська резиденція перейславських князів, залишився ще від попередньої, Мономахової, епохи в історії міста, хоч і був збудований, очевидно, ще в часи Всеволода Ярославича. Останньому належав і Красний двір під Києвом, біля якого так само як і в Переяславі розташовувався Звіринець (Самойловський, 1957, с. 148–154).

Подальший опис подій, у результаті яких Ізяслав Мстиславич зазнав розгромної поразки й заледве втік, перебравшись Канівським бродом «толко самъ третии», уже не має такої інформативної наповненості, як попередня частина. З неї ж ми отримали важливу інформацію безпосереднього свідка подій під Переяславом, який мало не погодинно розписав їх, прив'язавши кожен з них до конкретного місця. Отже, на відносно невеликій території південно-східної околиці Переяслава розташовувалася ціла низка різних об'єктів, які стали орієнтирами при описі подій 16–

23 серпня 1149 р. Між розташуванням військ Ізяслава Мстиславича в ур. Луг та Оболонь, та Юрія Долгорукого «межи валом», які добре бачили одне одного, зокрема й уночі (вирішальна битва розпочалася коли сходило сонце), розмішувалися такі згадані літописцем об'єкти як «гора», «зв'їринець», «рощениє», «поле», «Красньи дворь», «валь». Фактично, літописець максимально наповнив орієнтирами свій опис важливої з його точки зору битви між двома найвпливовішими князями тієї доби. Вживаючи термін «вна сторона», літописець чітко вказує на своє місце перебування в місті, на Єпископському дворі Переяслава, а називаючи відомі лише переяславцям мікротопоніми виказує себе як місцевого мешканця.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Колибенко, О., & Колибенко, О. (2020). Peperit – vitae – mortem: час та простір переяславського князя. *Простір в історичних дослідженнях*, 1, 45–52.

Коринний, Н. Н. (1992). *Переяславская земля, X – первая половина XIII века*. Наукова думка.

Махновець, Л. (1989). *Літопис Руський за Іпатським списком*. Дніпро.

Пархоменко, В. (2012). Розгадано місце розташування літописного міста Яришева? *Сіверянський літопис*, 1–2, 164–167.

Самойловский, И. М. (1957). Зверинец (Историко-топографический очерк территории Ботанического сада АН УССР). *Акклиматизация растений. Труды ботанического сада АН УССР*, IV, 148–154.

Шахматов, А. А. (Ред.). (2001). *Ипатьевская летопись. (Полное собрание русских летописей)* (Т. 2). Языки славянской культуры.

REFERENCES

Kolybenko, O., & Kolybenko, O. (2020). Peperit – vitae – mortem: chas ta prostir pereiaslavskoho kniazia [Peperit – vitae – mortem: time and space of the Prince of Pereyaslav]. *Prostir v istorychnykh doslidzhenniakh – Space in Historical Research*. 1, 45–52 [in Ukrainian].

Korinnyi, N. N. (1992). *Pereiaslavskaiia ziemia, X – pervaiia polovina XIII veka [Pereiaslav land, 10th – first half of the 13th century]*. Naukova dumka [in Russian].

Makhnovets, L. (1989). *Litopys Ruskyi za Ipatyskym spyskom [Chronicles of Rus' according to the Hypatian List]*. Dnipro [in Ukrainian].

Parkhomenko, V. (2012). Rozghadano mistse roztashuvannia litopysnoho mista Yarysheva? [Has the location of the historical city of Yaryshev been figured out?]. *Siverianskyi litopys – Siverian chronicle*, 1–2, 164–167 [in Ukrainian].

Samoilovskii, I. M. (1957). Zvierinets (Istorikotopograficheskii ocherk territorii Botanicheskogo sada AN USSR) [Menagerie (Historical and topographical sketch of the territory of the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR)]. *Akklimatizatsiia rastienii. Trudy botanicheskogo sada AN USSR – Plant acclimatization. Proceedings of the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the Ukrainian SSR*, IV, 148–154 [in Russian].

Shakhmatov, A. A. (Red.). (2001). *Ipatievskaiia lietopis. (Polnoie sobraniie russkikh lietopisiei) [Hypatian Chronicle. (Complete collection of Rus' chronicles)]*. (Vol. 2). Yazyki slavianskoi kultury [in Russian].

Колибенко Олександр Володимирович, кандидат історичних наук, професор, заступник генерального директора з науково-методичної роботи, Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав», Переяслав, Україна.

Kolybenko Oleksandr, Candidate of Historical Sciences (PhD), Professor, Deputy General Director for Scientific and Methodological Work, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav», Pereiaslav, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8616-9074>

E-mail: kolybenko@gmail.com

Одержано 15. 04. 2023